

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАК ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ДИСФУНКЦИИ ПОЧЕЧНОГО ТРАНСПЛАНТАТА У ВЫСОКОСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫХ РЕЦИПИЕНТОВ

**Курбанов Обид Махсудович¹, Норкузиев Шерали Сафаралиевич², Муминов
Жавохир Аслиддинович²**

¹д.м.н., доцент Бухарский государственный медицинский институт (Бухара,
Узбекистан. e-mail:kurbanov.obid@bsmi.uz)

²Самостоятельный соискатель Бухарского государственного медицинского
институт Самаркандский областной многопрофильный медицинский центр
(Самарканд, Узбекистан)

Целью исследования являлось определение диагностической и прогностической значимости сочетанной оценки лабораторных, ультразвуковых и морфологических параметров у высокосенсибилизированных пациентов после родственной трансплантации почки. В исследование были включены 31 высокосенсибилизированных пациента с уровнем панельной реактивности антител (PRA) выше 70% и наличием донорспецифических антител (DSA), перенесших трансплантацию почки от живого родственного донора. Всем пациентам проводилось динамическое наблюдение с оценкой уровня креатинина, мочевины, лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ), а также ультразвуковое исследование трансплантата с измерением объёма, толщины паренхимы, индекса резистентности (IR) и венозного кровотока. При наличии клинических и инструментальных признаков дисфункции трансплантата проводилась пункционная биопсия с морфологической верификацией изменений по классификации Banff 2019.

Результаты исследования показали, что уже на 5–9 сутки после трансплантации у части пациентов с сохраняющимся повышенным уровнем креатинина (>200 мкмоль/л) и ЛИИ (>2,5) выявлялись выраженные морфологические изменения:

интерстициальное воспаление и тубулит II степени (i2–t2). УЗИ-данные у этих пациентов также демонстрировали неблагоприятную динамику — повышение IR выше 0,75, снижение венозного кровотока менее 14 мл/с и отсутствие прироста толщины паренхимы (<1,7 см к 15-м суткам). Напротив, пациенты с положительной динамикой лабораторных показателей (снижение креатинина до <150 мкмоль/л, ЛИИ <1,5) имели удовлетворительную ультразвуковую картину (IR <0,68, объём трансплантата >230 см³, венозный кровоток >20 мл/с), а морфологическое исследование в этих случаях не выявляло выраженных изменений (i0–i1/t0–t1).

Заключение: выявлена тесная взаимосвязь между лабораторными, ультразвуковыми и морфологическими признаками, отражающими состояние почечного трансплантата у высокосенсибилизированных пациентов. Комплексная неинвазивная оценка позволяет проводить раннюю стратификацию риска, прогнозировать развитие отторжения и адаптировать терапию до появления клинически выраженной дисфункции. Внедрение данной методики в клиническую практику повышает эффективность мониторинга и снижает частоту инвазивных вмешательств.

MUNDARIJA

1	SUN'IY INTELLEKT VA FINTECH ASOSIDA BUDJET TASHKILOTLARI ICHKI AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH	Ibragimova Iroda Rashid kizi Samatova Shoxida Umar qizi	4
2	ОСОБЕННОСТИ ЗАИКАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА	Жуманазарова Азизахон	9
3	ZAMONAVIY INTERAKTIV PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINI OG'ZAKI VA YOZMA HISOBLASHGA O'RGATISH USULLARI	O.Ch.Kuziyev Sh.A.Namozova	12
4	KOMPANIYA FAOLIYATINING MOLIYAVIY TAHLILI USULLARI VA MODELLARI	Muxammadova Shahnoza Akramovna	16